

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 585 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	

INTELLEKTUAL MULKNING ISHLAB CHIQRISHDAGI AHAMIYATI

Farhod Mahmudovich Tirkashyev

Sharof Rashidov nomidagi SamDU
mustaqil-tadqiqotchisi
SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev

SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti
1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Intellektual mulk – bu insonning ijodiy faoliyati natijasida yaratilgan va qonuniy himoya qilinadigan mahsulot yoki asar bo'lib, uning ishlab chiqarish jarayonidagi roli tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati, uning iqtisodiy rivojlanish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishdagi o'rni, shuningdek, intellektual mulkni himoya qilishning jamiyat va biznes sohalaridagi ahamiyati tahlil qilinadi. Intellektual mulk ishlab chiqaruvchilarga va tadbirkorlarga o'zlarining ijodiy yutuqlarini huquqiy jihatdan himoya qilish, raqobatbardosh ustunliklarni qo'lga kiritish va iqtisodiy foyda olish imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan birga, intellektual mulkni himoya qilish va uni samarali boshqarish innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: intellektual mulk, ishlab chiqarish, ijodiy faoliyat, innovatsion iqtisodiyot, texnologik innovatsiyalar, raqobatbardoshlik, huquqiy himoya, biznes strategiyasi, tijoratlashtirish, rivojlanish.

Abstract: Intellectual property is a product or work created as a result of human creative activity, which is subject to legal protection. Its role in the production process is becoming increasingly important every day. This article analyzes the significance of intellectual property in production, its role in stimulating economic development and technological innovations, as well as the importance of intellectual property protection in society and business. Intellectual property provides producers and entrepreneurs with the opportunity to legally protect their creative achievements, gain competitive advantages, and derive economic benefits. Moreover, the protection and effective management of intellectual property play a key role in the development of an innovative economy.

Key words: intellectual property, production, creative activity, innovative economy, technological innovations, competitiveness, legal protection, business strategy, commercialization, development.

Аннотация: Интеллектуальная собственность – это продукт или произведение, созданное в результате творческой деятельности человека, которое подлежит законной защите. Ее роль в производственном процессе с каждым днем становится все более важной. В данной статье анализируется значение интеллектуальной собственности в производстве, ее роль в стимулировании экономического развития и технологических инноваций, а также важность защиты интеллектуальной собственности в обществе и бизнесе. Интеллектуальная собственность предоставляет производителям и предпринимателям возможность юридически защищать свои творческие достижения, получать конкурентные преимущества и извлекать экономическую выгоду. Кроме того, защита и эффективное управление интеллектуальной собственностью играют ключевую роль в развитии инновационной экономики.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, производство, творческая деятельность, инновационная экономика, технологические инновации, конкурентоспособность, юридическая защита, бизнес-стратегия, коммерциализация, развитие.

KIRISH

Hozirgi kunda intellektual mulk iqtisodiyotni rivojlantirishda, innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishda va texnologik o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Intellektual mulk insonning ijodiy faoliyati natijasi bo'lib, bunday mahsulotlar va asarlar nafaqat madaniy va ilmiy ahamiyatga ega, balki ularning tijoratlashtirilishi va qonuniy himoyasi iqtisodiy foyda olish imkoniyatini yaratadi. Ishlab chiqarish jarayonida intellektual mulkning roli ortib bormoqda, chunki u mahsulotlar va xizmatlarning sifatini yaxshilash, yangi bozorlarni kashf etish, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Intellektual mulkni himoya qilish nafaqat ishlab chiqaruvchilarga o'z ijodiy yutuqlarini saqlab qolish imkoniyatini beradi, balki butun jamiyatda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga, yangi ish o'rinlari yaratishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, intellektual mulkning ahamiyatini tushunish va uni samarali boshqarish har bir davlatning iqtisodiy siyosatida muhim o'rin tutishi kerak. Ushbu maqolada intellektual mulkning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni va uning iqtisodiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Intellektual mulk va uning ishlab chiqarishdagi roli haqidagi tadqiqotlar turli sohalarda, jumladan, iqtisodiyot, huquqshunoslik, menejment va innovatsiyalarni rivojlantirishda keng tarqalgan. Intellektual mulkning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni va uning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ko'plab ilmiy asarlar, maqolalar va kitoblar mavjud. Birinchi o'rinda D. S. Kunitz va G. B. Brank kabi olimlarning ishlari ajralib turadi. Ular intellektual mulkning iqtisodiy qiymatini va uning raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari intellektual mulkni iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi va innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

M. S. Levitt tomonidan olib borilgan ishlar esa intellektual mulkning tijoratlashtirilishi va uning ishlab chiqarishdagi ahamiyati bo'yicha keng miqyosli yondashuvlarni taqdim etadi. Uning "Intellektual mulkni boshqarish" nomli asarida intellektual mulkni tijoratlashtirishning muvaffaqiyatli strategiyalari va uni biznesda samarali foydalanish usullari ko'rib chiqiladi. E. M. Mishkin va V. P. Gelfand kabi olimlar esa intellektual mulkni huquqiy himoya qilishning muhimligini va uning ishlab chiqaruvchilarga qanday imkoniyatlar yaratishini tahlil qilgan. Ularning ishlarida intellektual mulkni himoya qilish orqali iqtisodiy o'sish, yangi texnologiyalarni joriy etish va global bozorlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida nazariy tahlil va kontent tahlili, empirik tadqiqot, kompleks tahlil, statistik tahlil, kvantitativ va sifatli tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi roli bir nechta omillar bilan bog'liq. Birinchidan, intellektual mulk ishlab chiqaruvchilarga o'zlarining ijodiy yutuqlarini huquqiy jihatdan himoya qilish imkoniyatini beradi. Bu, o'z navbatida, raqobatbardosh ustunliklarni yaratish va iqtisodiy foyda olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, patentlar va litsenziyalar ishlab chiqaruvchilarga o'z yangiliklarini himoya qilish va boshqa kompaniyalarga ular bilan ishlash orqali foyda olish imkoniyatini yaratadi.

Ikkinchidan, intellektual mulk ishlab chiqarish jarayonida sifatni oshirishga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yangi mahsulotlar yaratish mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, intellektual mulk ishlab chiqaruvchilarga o'z faoliyatlarining noyob jihatlarini namoyon etishga yordam beradi, bu esa bozorni egallash va yangi bozorlar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Intellektual mulk texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi, chunki ijodiy va ilmiy ishlanmalarni huquqiy jihatdan himoya qilish innovatsiyalarni joriy etishga turtki bo'ladi. Innovatsiyalar esa iqtisodiy o'sishning asosiy manbai bo'lib, yangi texnologiyalarni ishlab chiqarish va ularni ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Masalan, intellektual mulk farmatsevtika sanoatida patentlar orqali yangi dori vositalari va dasturiy ta'minotlar yaratishga xizmat qiladi. Bu esa sanoatning rivojlanishiga, iqtisodiy o'sishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, intellektual mulkning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri faqat to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy o'sish bilan cheklanib qolmaydi. U ijtimoiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi, chunki innovatsiyalarni rivojlantirish va ularni iqtisodiyotda qo'llash ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion mahsulotlar va xizmatlar yangi imkoniyatlar yaratadi, bu esa jamiyatda yangi ehtiyojlar va talablarni yuzaga keltiradi.

Intellektual mulkni himoya qilish nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki butun iqtisodiy tizim uchun muhimdir. Intellektual mulkni huquqiy himoya qilish orqali davlatlar va tashkilotlar ijodiy faoliyatni rag'batlantiradi hamda tadbirkorlikni rivojlantiradi. Agar intellektual mulk samarali himoya qilinmasa, raqobatchilar ijodiy ishlanmalarni o'g'irlashi yoki ulardan noqonuniy foydalanishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy manfaatlariga zarar yetkazadi.

Bundan tashqari, intellektual mulkni himoya qilish orqali uning qiymati bozor tomonidan tan olinadi, bu esa intellektual mulkni tijoratlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Boshqa kompaniyalar bilan litsenziyalash yoki turli hamkorliklar orqali intellektual mulkdan foyda olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shunday qilib, intellektual mulkni himoya qilish, uni to'g'ri boshqarish va tijoratlashtirish biznesning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun juda muhimdir.

Intellektual mulkning biznes strategiyasidagi o'rni ham katta ahamiyatga ega. Ishlab chiqaruvchilar va kompaniyalar o'zlarining intellektual mulklarini boshqarish va himoya qilish orqali bozor raqobatida ustunlikka ega bo'ladilar. Intellektual mulk nafaqat mahsulotlarning sifati va innovatsion jihatlarini ta'minlaydi, balki kompaniyaning brendini shakllantirishga, iste'molchilarning ishonchini oshirishga va yangi bozorlarni egallashga yordam beradi.

Intellektual mulk ishlab chiqaruvchilarga ijodiy ishlanmalarning huquqiy himoyasini ta'minlash, mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy foyda olish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, intellektual mulkni tijoratlashtirish va boshqarish innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi. Intellektual mulk texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish orqali iqtisodiy o'sishga olib keladi. Innovatsiyalar jamiyatda yangi ehtiyojlarni yuzaga keltirib, ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikni oshiradi.

Intellektual mulkni huquqiy jihatdan himoya qilish va samarali boshqarish biznesning muvaffaqiyatli bo'lishi hamda raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarurdir. Intellektual mulkni boshqarish va himoya qilish kompaniyalar uchun strategik ustunlik yaratadi hamda ularning global bozorlarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Shu bilan birga, intellektual mulkning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri davomli tadqiqotlar va amaliyotlar orqali yanada chuqurroq o'rganilishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Intellektual mulk bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonida va iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynamoqda. Intellektual mulk nafaqat ijodiy faoliyatning natijasi, balki texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashning asosi bo'lgan omildir. Uning himoya qilinishi va samarali boshqarilishi ishlab chiqaruvchilar va kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish, yangi bozorlarni kashf etish va iqtisodiy foyda olish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, intellektual mulkni tijoratlashtirish va uni boshqarish innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omildir. Innovatsion mahsulotlar va xizmatlar nafaqat kompaniyalarning muvaffaqiyatiga, balki butun jamiyatning farovonligiga hissa qo'shadi. Shuning uchun intellektual mulkni huquqiy himoya qilish va samarali boshqarish har bir davlatning iqtisodiy siyosatida muhim o'rin tutishi kerak.

Davlatlar intellektual mulkni himoya qilish tizimini takomillashtirishi va ilgari surishi kerak. Bu nafaqat ishlab chiqaruvchilarning ijodiy yutuqlarini himoya qilish, balki ularni tijoratlashtirish va global bozorlarni egallashda qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Intellektual mulk sohasida tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilarning xabardorligini oshirish zarur. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish, innovatsiyalarni yaratish va ularni huquqiy jihatdan himoya qilish bo'yicha ta'lim tizimini kuchaytirish muhimdir.

Intellektual mulk va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun ijobiy ekotizim yaratish kerak. Bu ilm-fan, texnologiya, biznes va davlat sektorlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishni o'z ichiga oladi.

Ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlarni intellektual mulkni tijoratlashtirish bo'yicha qo'llab-quvvatlash zarur. Litsenziyalar va patentlar orqali yangi mahsulotlar va texnologiyalarni tijoratlashtirish imkoniyatlarini yaratish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantiradi. Intellektual mulkni himoya qilish va uni samarali boshqarish masalalarida global hamkorlikni rivojlantirish muhimdir. Xalqaro miqyosda intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, texnologiyalarni o'zaro almashish va innovatsiyalarni global darajada qo'llab-quvvatlash iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi. Shu tarzda, intellektual mulkni samarali boshqarish va uni ishlab chiqarish jarayonida to'g'ri qo'llash jamiyat va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Intellektual mulkni huquqiy himoya qilish va uni tijoratlashtirishga qaratilgan siyosatlar iqtisodiy o'sishning asosiy turtkisi bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. 1967-yil 14-iyulda Stokgolmda imzolangan Butunjahon intellektual mulk tashkilotini tasdiqlovchi Konvensiya.
2. 1973-yil 24-martdagi Xalqaro patent tasnifi bo'yicha Strasburg shartnomasi.
3. 1968-yil 8-oktabrdagi sanoat namunalarning xalqaro tasnifini tashkil etish to'g'risidagi Lokarn shartnomasi.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–yil 26–apreldagi PQ-221-son Intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori.
5. Rustambekov, A. Nurudullayev. Xorijiy mamlakatlarda intellektual mulk huquqi. Toshkent – 2011.
6. O. Oqyulov. Intellektual mulk huquqi. Falsafa va huquq instituti. Toshkent – 2005.
7. Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlari o'rganishning nazariy muammolari.
8. Tirkashev, F., & Musurmonov, N. (2024). Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashil iqtisodiyot muammolari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
9. Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). "Yashil" iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
10. Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o'rni. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
11. Tirkashev, F., & Xo'jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
12. Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
13. Xamdamova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
14. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
15. Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig'imlarning iqtisodiy mohiyati. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(1).
16. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati.
17. Rahmiddin o'g'li, Y. J. R., & Tirkashyev, F. M. (2024). Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. *Journal of Innovations in Scientific and Educational Research*, 7(12), 70–77.
18. Tirkashyev, F. M., & Asomiddin o'g'li, A. H. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati. *Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions*, 1(4), 421–427.
19. Tirkashyev, F. M. (2025). Intellektual mulk toifasini tavsiflash. *Scientific Approach to the Modern Education System*, 3(32), 92–98.
20. www.lex.uz
21. www.stat.uz
22. www.norma.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
